

БУГУНГИ ДРАМАНИНГ ХУСУСИЯТИ ВА ТАМОЙИЛЛАРИ

Қўзибоева Лолахон

Адабиётда миллийлик деганда баъзи адабиётшунослар урф-одатда, миллий либосда, фаолиятида саъй-ҳаракатларида, нутқ услубида, ва шу каби кўринишларда ўз моҳиятини топади деб ҳисоблашади. Бу тушунчаларни биз инкор эта олмаймиз. Миллийликни ифодалайдиган муайян омиллар сифатида кўришимиз мумкин. Бу жиҳат миллий эстетиканинг зоҳирий жиҳатларини ифодалаши мумкин. Аммо, қачонки, инсон руҳияти комиллик сари юксалар экан, ўзлигини топади, маънавий озуқа ола бошлайсиз. Чунки мазкур санаб ўтилган хусусиятлар бевосита онг билан эмас қалб билан ҳис қилинади. Пайғамбаримиз (с.а.в): “Огоҳ бўлинг! Танангизда бир парча гўшт бор. Агар у соғ бўлса, бутун жасад соғдир. Агар у бузилса бутун жасад бузилади. Огоҳ бўлинг у – қалбдир!”– деб бекорга хитоб қилмаганлар. Бугунги кун драма қаҳрамонларини ана шундай қалб соҳиблари дея оламиз. Усмон Азимнинг “**Бир қадам йўл**” драмаси ана шундай покиза қалб эгаси тимсолида яратилган. – Бу драмада инсон орзу-умидларига етаолмай умри давомида ҳаракат қилгани ва унга эришолмагани тўғрисида. Фарзандлари ҳам бунга беписанд қараганликлари бир қадам бўлса ҳам “Самарқанд” орзуси асар қаҳрамонига армон бўлиб қолганлиги бир инсон тақдирида ёритиб берилган. Шу орзу билан яшаб шу орзу билан кетганлиги ачинарли тарзида қаламга олинган. Умри давомида фақатгина яхшиликлар ва беминнат хизматлар қилган қаҳрамон ота образи ёритилган. Инсондан фақат яхшиликлар ва эзгу амаллар қолиши кераклиги бош ғоя сифатида олинган.

Руҳияти кучли одам тўғри йўлдан ҳеч қачон адашмайди, эътиқодидан воз кечмайди. Биз биламизки миллатга хос белгилар: жамоа бўлиб яшаш, ота-онага бўлган ҳурмат ва муҳаббат, маҳалла-қўй, она тилига бўлган эҳтиром, катталарга ҳурмат, кичикка иззат, аёл зотига эҳтиром, сабр-бардош ва меҳнатсеварлик, ҳалоллик кабилар бу миллий руҳиятимиз маҳсулидир. Ежи Юрандот Полшанинг машҳур драматургларида, унинг “**Тўққизинчи покиза**”¹ драмаси Инсоннинг қалби қанчалик покиза бўлса унинг яшашини ҳам мазмун касб этади. Драма қаҳрамонлари бу дунёга тушган фаришталар фақатгина қалби покиза инсонларнигина рўйхатга олиб нима учун покизаликларига шарҳ бериб кетадилар, деган бадиий талқинни ифодалаб келган.

Иоас: Даромадни нима қилардинг дедингиз, боя. Мен топган пулимга йўл ва кўприк қурдим, касалхона ва бола боғчаларнинг қозонини қайнатдим.

Ход: Иймонли кишининг кўз ёши фариштани ҳам эритиб юборади хизматдан бўш вақтларида.

Иоас: Демак, дунёни ўша сиз қидириб юрган ўзингиз айтгандай, покиза одамлар тебратиб туришибди.

Азария: Қани ўшалар кўрсат менга тезроқ.

Иоас: Мени покизалар рўйхатига тиркадингиз. Лекин, билиб кўйингки, бу шаҳарда юзлаб, минглаб менга ўхшаганлар бор.

Бу диалогдан англашимиз мумкинки, қалбнинг софлиги дунёни кутқариши мумкин. Бу Ғарб адабиёти бўладими Шарқми инсон қалби дунё адабиётида ҳам бир хиллик касб этиши билан аҳамиятлидир. “Кишининг малоҳати ёхуд қабоҳати ойнада яққол кўрингани каби жамият тараққиётига тўсиқ бўладиган иллатлар бадиий адабиётда таъсирчанроқ акс этади. Зеро, чинакам шоир-у адиблар инсон руҳиятини кирлардан тозалашга, бу орқали жамиятни поклашга интилади”. Ҳожеа билан яқун топади. Отанинг ўз фермасига бўлган муҳаббати, ундан келадиган фойдага бўлган ҳирси болаларининг меҳридан устун қўйиши. Оилада бирдамликнинг йўқолиши тарбиянинг тўғри берилмаслиги чунки ота

¹ Жаҳон адабиёти журнали. 1999-йил 6-сон.

ўрناق бўлаолмаслиги америка ёзувчиси томонидан шу давр муҳитини бир оила мисолида майдонга олиб Южин О'Нил **“Қайрағоч соясида”** драмасида² отанинг фарзандлар олдидаги бурч ва вазифаларини бажармаслиги **“ота”** портрети иллатларини кўзгу каби аниқ ва тиниқ кўрсата олган. Ота ва ўғил муносабатларининг кескин қарама-қаршиликлари Эфраим Кебот ўз ўғилларига кулдек муоммаласи болаларининг нафрати чиқган. Болалар ўз оиласида топмаган ёруғликни бошқа жойлардан излаб кетиши ачинарли хол. Ота бутун умрини меҳрини фермадаги барча жонзотларга берган холос унинг гуллаб яшнаганини кўриб ҳамма ҳавас билан қарайди лекин ўз фарзандларига эмас, фермасига берган меҳрни ярмисини ҳам беролмаган ота фожеаси ёритилган.

Оилавий муносабатларда никоҳнинг қанчалик муқаддас эканлигини Рошад Нури Гунтекиннинг **“Халала”**³ драмасида ўқишимиз мумкин. Бу асарда ҳар қандай вазиятда ҳам инсон никоҳга ҳиёнат қилмаслиги уқтирилган. Муҳтожлик домига кириб қолган Руқия ва Халил ҳар қандай разилликларга қодирлиги, ҳаттоки ўз акасининг оиласини пароканда қилишгача борганликлари, бунинг оқибатида икки оила ҳам ажрашишга юз тутганлиги айтилади. Ёлғоннинг умри қанчалик қисқалиги, у билан ҳеч нарсага эришолмаслиги таъкидланган.

Шу каби мавзуларнинг драматик талқини жанр тақомилига, бир мунча омил бўлди. Мавзуимиз бевосита драмалар билан боғлиқ экан Абдулазиз Аъзамнинг **“Жек Лондон эртагининг ниҳояси”**⁴ драмасида аслида Жек Лондон ҳикояларига асос бўлган вазиятлар кўпроқ оврўпача, балки айнан Шимолий Америка муҳитидаги ҳаёт тарзи акс этган. Бу драмада Жек Лондоннинг иккита ҳикояси акс этган. Асарда инсонларнинг қайси миллат вакиллари бўлмасин, қайси даврда яшамасин биргина туйғу уларни бирлаштириб туради, бу туйғу замон ва макон танламайди. Олижаноблик туйғусидир. Асар қаҳрамони Акбар ана шундай тенгсиз олижаноб инсондир. Кимгадир яхшилик қилсанг чин дилдан қилишлик, унда заррача таъмагирлик бўлмаслиги керак. **“Кўр кўзни очиш учун қалби дарё, қалби пок маликанинг юраги керак”** деган ғоянинг илгари сурилганлиги аниқлашади. Инсонийлик тамойили устунлигини кўраимиз.

Италян адабиётининг кўзга кўринган вакилларида бири Итало Франкининг **“Буюк банкир”**⁵ драмаси билан жуда катта шўҳрат қозонган. Бизга бу асар банкирларнинг қандай шахс эканлигини тушунишга, уларнинг жамият ҳаётидаги ўрнини англашга ёрдам беради. Бу асарни мен **“Тақдир ҳукми”** деб номлаган бўлардим чунки қаҳрамон қийин вазиятларга тушиб қолиб ўз бойлигини бир танишига ташлаб кетади. Йиллар ўтиб у ўғлини қидириб топаолмайди. Шу бойлик орқали яхши обрў орттиради. Тақдирнинг ҳукмини қаранки у меросхўр ўз қизига мусиқа устоз бўлиб ёлланади ва қиз отасининг кутичасини кўриб таниб қолади ва бор ҳақиқат юзага чиқади. Ҳақиқатлар ҳеч қачон йўқ бўлмайди улар бир кун барибир ечилади. Асар қаҳрамони Викторнинг ҳаётини шу ҳақиқат тубдан ўзгартириб юборади. Асарда олға сурилган ғоя ҳар доим самимий ва ростгўй бўлиш ҳаётнинг сенга берган имкониятларига адолатли ёндашиши демақдир. Бунинг акси ёлғоннинг умри қанчалик қисқа эканлигини Жорж Пуаренинг **“Ёлғоннинг умри”**⁶ драматик достонидан ўқиб оламиз. Асар қаҳрамони Стефан ўзи тушиб қолган вазиятдан чиқиш учун ёлғон гапириб, бир ёлғон иккинчи ёлғонни келтириб чиқаришини ўйламасдан ўз ҳаётини издан чиқариб юборади. Оила ҳеч қачон ёлғонлар билан бошланмаслиги барибир бундай ишнинг охири яхшилик билан тугамаслигини қаҳрамонларнинг диалоглари акс эттирган.

² Жаҳон адабиёти журнали. 1997-йил. 7-сон.

³ Жаҳон адабиёти 2001-йил 7-сон

⁴ Жаҳон адабиёти журнали 2002-йил 8-сониди.

⁵ Жаҳон адабиёти журнали 1998-йил 5-сониди.

⁶ Жаҳон адабиёти журнали.2000-йил. 4-сон

Одамларнинг турли характерга эга бўлиши барчамизга маълум. Ички кечинмалар, туйғулар, хислар инъикоси орқали инсон қиёфасининг тўла намоён бўлишида бадиийлик муҳим мезондир. Бу ҳол Леонид Филатовнинг **“Каккули соат”**⁷ драмасида оиланинг биқик турмуши-тарзини муаллиф комедия жанри орқали ёритиб берилган. Меҳмон кутиш одоби, эр-хотин муносабатлари муаммо даражасида кўрсатилган. Бу каби муаммолар ҳозирги кунимизда ҳам кўп учрайди. Ўз қобиғига ўралиб олган Лиза ва Кузнецовлар оиласи фожеаси очиб берилган. Соат-худди уларга ҳаётлари мазмунсиз ўтиб бораётганини эслатиб тургандек. Ҳаттоки меҳмонни ҳам ёқтирмасликлари яшаш тарзи тамомила фарқ қилувчи инсонларнинг, турмуши асосан муҳит ҳам катта аҳамиятга эга ҳақида ҳаттоки қаҳрамонларнинг ўз иқрори **“биз чувалчангга ўхшаб умр кечирмоқдамиз”** деган мулоҳазалари бугунги кунимизда ҳам бундай инсонлар йўқ эмаслигини кўрсатади.

Миср адабиётининг энг йирик намоёндаси Тавфиқ Ал-Ҳакимнинг **“Бехато отилган ўқ”**⁸ драмасида инсонларнинг худбинлик ва рижорлик иллатларини фош қилинган. Асарда эр-хотин, суғуртачи ва қўшни қиз катнашади. Оиланинг ёлғон асосида қурилганлиги, эр-хотин муносабатлари сохталик, бир-бирига бўлган ишончсизлик, ташқаридан қараганда бир-бирига жуда меҳрибон оила тарзида кўрсатиши ажал ёқасида туриб бир-бирини сотиши, яшаш умидида қанчалик тубанлашуви мавзу қилиб кўтарилган. Сохта муносабатларнинг мевасиз бўлиши ҳам гўё тасодифмасдек. Қўшни қиз орқали кескин тарзида очиб берилади. Қўшни қизнинг жиннилиги худди муаллиф томонидан атайин ўйлаб топилган ва уни зарур персонаж сифатида кўришимиз мумкин. Воқеалар бир пайтнинг ўзиде содир бўлади. Ҳаётининг сўнгги куниде ҳамма қаҳрамонлар рост гапириб бир-бирининг айблари ва кўнглидаги рост гапларини айтиб қўяди. Бир ёлғон ўқ, (шайтон) инсон қалбининг шайтонга тезгина энгилиши, аслида иймони мустаҳкам бўлганида уни ҳеч қандай куч энголмаслиги таъкидланган.

Хулоса қилинганда бугунги матбуот саҳифалари тарихимизни англашда яхшигина мактаб вазифасини ўтамоқда. Драмаларга қўчган мавзуларда тарихий ҳақиқатни асл ҳолича тасвирлаш имкони яратилди. Бу эса умумхалқни ўтмиш сабоқларидан хабардор қилишнинг энг олий кўринишидир.

Мустақиллик давридан бугунги кунгача матбуотда драмаларни ўрганишда ва таҳлил қилишда қуйидаги хулосалар чиқарилди:

- Истиклол даври матбуотида драма жанри ўзига хос миллий руҳда намоён бўлди.
- Жанр хусусиятларини очиб беришда матбуот кўзгу сифатида фаолият олиб борди.
- **“Жаҳон адабиёти”**, **“Шарқ юлдузи”**, журналларидаги драмалар мисолида олиб қаралса, фидойи тарғиботчи сифатида халқлар ўртасидаги кўприк вазифасини бажарди.
- матбуотда таржима асарларининг берилиши бошқа халқ вакиларининг маданий-бадиий ҳаёти ўрганилди.
- Тарихий шахслар мероси алоҳида ўзлаштирилади.
- Матбуот саҳифаларидаги драмалар алоҳида эътиборга лойиқ ва жанрнинг ривожланишига катта ҳисса қўшади.

Хулоса ўрнида қўшимча қилишимиз мумкинки, **“Жаҳон адабиёти”** журналинде мустақиллик давридан 2003-йилгача бериб борилган. Шундай мавзудаги драмалар ўйлаймизки, “хос” ўқувчи қалбидан ўзгача жой олиши мумкин. Журнал саҳифаларида берилаётган асарларда тарихий муҳит, инсон тақдири, унинг кечмиши, оддий кундалик ижтимоий муҳитнинг бадиий ифодаси қуйидагиларда яққол кўринади:

- тарихни англаш, тарихий муҳитни ҳис қила билиш;
- турли миллат вакилларининг ҳаёти ва характер жиҳатларининг ёритилиши;

⁷ Жаҳон адабиёти журналинде.2001-йил. 6-сон

⁸ Жаҳон адабиёти журналинде.2002-йил. 9-сон

- ижтимоий муаммоларнинг мавзу даражасига кўтарилиши;
- драма жанрида дин ва эътиқод тушунчаларининг ёритилиши;
- драмада фолклор жанр элементларининг синтезлашуви.

–Бугунги кун драма жанрининг юксалишига катта ҳисса қўшаётган театр санъатининг асоси бўлган бу адабий жараёнга катта эътибор қаратилаётганлиги сир эмас. Зеро, буюк адибимиз Абдулла Қодирий таъкидлаганидек “Ёшларимизнинг тарбия ери мактаб бўлса, катталаримизники театрулардир”⁹. Бу фикрлари билан ёшларимизни турли мафкуравий таҳдидлар ва ғараз ниятли кучлардан, таъсирлардан асраб-авайлашимиз кераклиги англашилади. Албатта, тўғри йўлга бошлашда тезкор ва шиддатли, “ахборот” асрида панд-насихат билан кифояланиб бўлмайди. Эзгуликни, юртпарварликни, инсоний фазилатларни камол топтиришга хизмат қиладиган амалий ишлар қилиш керак. Ана шундай амалий тарбия омилларидан бири матбуот ва театрлардир. Бугунги кунда миллатимиз юзи бўлган театрларимиз давр билан ҳамнафас яшамокда.

⁹ “Иштирокиюм” 1919-йил, 11-декабр, 239 сон, 26